
SENTIDOS CONSTRUIDOS EN TORNO A LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO EN UNA FÁBRICA AUTOPARTISTA DEL GRAN ROSARIO

María Candelaria Churín^a

RESUMEN

Desde una perspectiva socio-antropológica este artículo se propone analizar los sentidos construidos por trabajadores/as en una fábrica autopartista, a partir de la realidad experimentada por el cuerpo, teniendo en cuenta la organización del proceso productivo y la distribución por género en diferentes sectores de trabajo.

El ejercicio de investigación se inició en mayo de 2017 en pleno cambio de gerencia empresarial que motivó un proceso de intensificación productiva y de flexibilidad laboral. Se llevaron a cabo entrevistas en profundidad, observación directa y análisis de fuentes de segunda mano. En este avance se llegó a conocer la construcción de sentidos por parte de trabajadores/as acerca de lo que pueden (o no) los cuerpos femeninos y masculinos a partir de la asignación de puestos de trabajo por parte de la empresa. Se identificó una construcción diferencial de los sexos en el proceso productivo a partir de relaciones significativas de poder en torno a los cuerpos. Los puestos que implican tareas socialmente vinculadas a lo masculino están mejor valoradas y remuneradas, mientras que aquellos vinculados a tareas socialmente concebidas como femeninas están más precarizados. La jerarquización de la labor masculina frente a la femenina se cristaliza en la organización productiva definida por la política empresarial que desencadena una serie de reflexiones por parte de trabajadores/as acerca de su experiencia en los puestos de costura y de ensamble del asiento.

PALABRAS CLAVE: organización del trabajo; relaciones de poder; cuerpo; género; cotidianeidad laboral.

ABSTRACT

From a socio-anthropological perspective, this article aims to analyze the meanings constructed by workers in a seat factory, in relation to the reality experienced by the body, taking into account the organization of the production process and the distribution by gender in different work sectors.

The research exercise began in May 2017 in the midst of a change in business management that motivated a process of productive intensification and labor flexibility. In-depth interviews, direct observation and analysis of second-hand sources were carried out. In this advance, the construction of meanings by workers about what male and female bodies can (or cannot) from the assignment of jobs by the company became known. A differential construction of the sexes in the production process was identified based on significant power relations around the bodies. The positions that involve tasks socially linked to the masculine are better valued and paid, while those linked to tasks socially conceived as feminine are more precarious. The hierarchization of masculine work versus feminine is crystallized in the productive organization defined by company policy that triggers a series of reflections by workers about their experience in sewing and seat assembly positions.

KEYWORDS: work organization; power relationships; body; gender; work daily life.

Manuscrito final recibido el día 27 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación el día 24 de noviembre de 2022

^a Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos / Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Entre Ríos 758 (S2000 CRN). Rosario, Argentina. cande22churin@gmail.com

INTRODUCCIÓN

La zona industrial del Gran Rosario bordea el Paraná de norte a sur, desde las instalaciones del puerto San Martín hasta el Parque Industrial en Alvear. La empresa de fabricación de asientos sobre la que versa este trabajo se ubica a unos kilómetros del Parque Industrial de Alvear, en continuidad a la fábrica de automóviles General Motors (en adelante GM).

La cercanía entre la fábrica de asientos y GM se explica a partir del funcionamiento en red que mantienen estas empresas. En este sentido, es importante tener en cuenta que el concepto de empresa ya no se circunscribe a una entidad delimitada físicamente sino que incluye las redes de subcontratación (De la Garza Toledo, 2012). La fábrica de asientos se muestra como el principal proveedor de la empresa automovilística. Por ello, las decisiones de inversión productiva a partir de convenios que se producen a nivel regional y las diferentes marcas de autos que produce GM impactan en el cotidiano de los sujetos que trabajan en la fábrica de asientos.

El presente artículo se propone abordar la construcción de sentidos de trabajadores/as sobre la organización productiva en la fábrica de asientos. A modo de contextualización, se analiza la política empresarial de producción *justo a tiempo* sustentada en el principio de la flexibilidad laboral y de intensificación productiva. En este marco, se indaga acerca de la construcción diferencial de los sexos en el proceso productivo, atendiendo a los sujetos individuales y a sus interrelaciones para comprender cómo actúa el género en la configuración de relaciones de poder al interior de la fábrica (Scott, 1996).

En relación a esta problemática se revisaron investigaciones empíricas que estudian las significaciones de mujeres trabajadoras dentro de un espacio fabril y que analizan las relaciones de poder asociadas a conceptos de género, etnia y clase (Veloz, 2010; Varela, 2019). Por otro lado, se tomaron antecedentes que indagan acerca de la masculinización del espacio de trabajo. La segregación vertical que existe entre los géneros se estudia a través de discriminaciones informales, que abonan la jerarquía de las responsabilidades y tareas masculinas, sobre las femeninas en la

fábrica (Aguilar-Cunill, 2018; Palermo & Casas, 2020). También se consideraron desarrollos en otra línea de investigación en la que se analiza la relación entre la disciplina fabril y la consolidación de un determinado orden de las relaciones de género atendiendo a las heterogéneas formas de masculinidad en distintas industrias en espacios dominados por trabajadores varones (Palermo & Salazar, 2016).

Los antecedentes de investigación empírica sugieren una serie de preguntas que permiten problematizar los sentidos construidos por los/as trabajadores/as sobre la organización del trabajo desde los sectores de costura y de ensamble del asiento ¿Cuáles son las ideas acerca de la masculinidad y feminidad que definen el entorno laboral? ¿Cuáles son los sentidos que surgen en relación a los puestos? ¿Cómo afectan estas ideas en la representación del cuerpo de mujeres y varones en la fábrica?

En el análisis se privilegió un enfoque socio-antropológico para el abordaje metodológico del referente empírico. Se desarrollaron entrevistas en profundidad en Rosario y Pueblo Esther, entre 2017 y 2020, a trabajadoras y trabajadores de los sectores de costura y ensamble de asientos de la empresa. Se recabaron datos de fuentes secundarias en páginas web de diferentes portales de noticias¹ y se llevó a cabo observación directa por fuera de la planta, debido a la restricción impuesta por la fábrica.

La trama de significaciones que se ajustan a los sentidos de trabajadoras y trabajadores sobre la organización del trabajo en la empresa autopartista se configura desde una realidad histórica, política y económica, que tiene su definición en niveles enteramente locales, siendo formativos de símbolos y significados (Marcus & Fischer, 2000). En este sentido, más allá de establecer en este trabajo una mirada atenta sobre la cotidianeidad laboral, no desatendemos procesos globales que estructuran el mundo del trabajo.

¹ No daremos referencia sobre los portales web que contienen esta información para mantener el anonimato de la empresa en acuerdo con los/as trabajadores/as que contribuyeron a este trabajo a partir del acceso a las entrevistas.

El artículo se encuentra organizado en tres apartados. En el primero, se da cuenta de la política organizacional que enmarca las relaciones cotidianas entre los sujetos. Luego, se hace un análisis sobre las construcciones diferenciales de sexo en los diferentes puestos de trabajo. Y por último, se establecen consideraciones finales a modo de síntesis del trabajo de investigación.

LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA EN UNA FÁBRICA DE BUTACAS DEL GRAN ROSARIO: TRABAJAR PARA LLEGAR JUSTO A TIEMPO

En este apartado se analiza la organización productiva de la empresa de fabricación de butacas. En el contexto de avance exponencial de las tecnologías de la información, el capitalismo ha adoptado una mayor flexibilidad en las formas de gestión, ya sea por una descentralización en la organización interna de las empresas, como también por su interconexión en relación a otras (Castells, 2001). En esta línea, se pretende conocer cómo incide en la organización productiva el funcionamiento en red que mantienen la empresa de asientos y GM desde la implementación de la política de la flexibilidad laboral y el sistema de “justo a tiempo”.

La fábrica de butacas se ubica sobre la ruta nacional A012 desde 1995, bajo la rúbrica de una marca estadounidense de carácter multinacional. Esta empresa, asentada en las inmediaciones del Parque Alvear, anunció en 2016 su nuevo nombre a partir del debut en la bolsa de valores de Estados Unidos en el mes de octubre. Se inscribe a escala global en 34 países de distintos continentes y tiene un total de 238 plantas funcionando. En la terminal de Rosario se especializa en el armado de butacas y presenta en su página oficial, como estrategia de gestión, la cercanía con sus clientes. Así, se convirtió en la principal proveedora de la empresa automotriz GM. Esto quiere decir que la diversidad de clientes que poseía desde sus inicios mermó drásticamente en el período de traspaso de la firma. Retomamos de Carmela, una trabajadora del puesto de costura, la comparación que realiza entre el momento de su ingreso a la fábrica, a mediados de los noventa, y la situación en la que se encuentra en 2019:

Cuando yo entré cosíamos Corsa, después arrancó Toyota y Suzuki. Después entró Ford Focus (...). Era una época divina que había un montón de líneas de costura. Para Ford, para Renault, para Toyota, para Chevrolet (...). Entonces nosotros dejamos de coser Toyota, se dejó de coser Renault, se dejó de coser y hoy quedamos solamente cosiendo para Chevrolet, para GM (Carmela, septiembre de 2019).

La diversidad de marcas y líneas de trabajo que Carmela identifica en los primeros años de la fábrica también se expresa en la entrevista realizada a Cristina, otra trabajadora del puesto de costura. Ella menciona, además, la cantidad de trabajadores/as que formaban parte de la empresa en aquellos años, a diferencia de la actualidad: “y ahora hay unos 350. Hubo un momento donde éramos 700 (...). Sí, sí y había muchas líneas” (Cristina, 20 de noviembre de 2017).

La adecuación de la producción a un solo cliente y la reducción de trabajadores/as de la planta son las consecuencias que se advierten en el proceso de cambio de nombre de la empresa. La fábrica se encarga del armado completo de la butaca dirigida a GM. Los componentes del asiento son importados en su totalidad desde Brasil, en primer lugar, China y Estados Unidos. Los distintos sectores productivos que se encargan de materializar el producto son las áreas de: prensa, materiales, costura, y ensamble del asiento. Los/as trabajadores/as siguen un ritmo acelerado y cada línea aporta diferentes acciones para el armado del asiento. En prensa, trabajan dos personas especializadas que cortan el material con tecnología láser. En la parte de materiales, se encargan del traslado de los rollos de cuerina y su reposición a los demás sectores. En costura, se cose la funda del asiento y se lleva a cabo una sobrecostura denominada “costura vista”. Estas fundas, luego, pasan al sector del ensamble donde se enfundan, rellenan y se eclipsan las butacas. Los diferentes trabajos se desarrollan en espacios cercanos uno del otro. En el caso de costura, cada parte de la funda (reposacabezas, respaldo delantero, respaldo trasero, etc.) constituye una celda o célula y las personas que la conforman van rotando por los diferentes puestos.

En 1997, comenzó a funcionar en el Parque Industrial Alvear del Gran Rosario la industria automovilística GM, a aproximadamente cuatro kilómetros de la fábrica de asientos de autos. En 2006, fabricaba el Corsa Classic, el Corsa II (nuevo) y el utilitario Suzuki Grand Vitara. En 2010, a partir de una estrategia para unificar la comercialización regional con Brasil, comenzó a llamar el Corsa como “Chevrolet Classic”. En 2016, GM dejó de producir el Chevrolet Classic y este modelo fue reemplazado por el Cruze, caracterizado por poseer una plataforma global con tecnología de avanzada. En 2017, se conformó GM Mercosur desde donde se propuso unir las operaciones en Argentina y Brasil.

El funcionamiento en red que, desde 1997, mantienen GM y la fábrica de butacas se ajusta al principio de la competitividad e intensificación productiva y a la necesidad de reducir al máximo el stock a partir de series de producción cortas y de carácter flexible (Cignoli, 2001). Este criterio organizacional remite a una estrategia empresarial que busca ajustar la producción a un entorno cambiante (Coller, 1997).

Durand (2011) explica el ajuste de la producción a un entorno cambiante a través del concepto del “flujo tenso”, asociado a la forma de producción que se conoce a nivel global en las teorías de management como “justo a tiempo”. La intensificación productiva conlleva la eliminación de los tiempos muertos y, además, agrega un elemento crucial que lo convierte en un nuevo paradigma productivo: la fragilidad. Se sigue a continuación:

(...) su fragilidad no es un defecto que perjudique a sus usuarios (...) por el contrario, es una ventaja desde el punto de vista gerencial, que pone de relieve los cuellos de botella que deben tratarse con urgencia y pone todo el tiempo a los trabajadores en pie de guerra, porque ellos deben vigilar que el flujo se mantenga tenso (Durand, 2011, p. 60).

La fábrica de asientos mantiene el flujo tenso de las líneas de costura y ensamble, en el contexto de

un aparato productivo frágil. Desde las entrevistas y en fuentes de segunda mano se reconocen diferentes estrategias que buscan saldar una demanda fluctuante. Una de ellas remite, como ya se mencionó, a la intensificación productiva. Alberto describe esta situación desde el puesto de costura del asiento. En este sector productivo se trabaja desde objetivos de producción de fundas por celda en una cantidad de tiempo determinada. El entrevistado cuenta que, a pesar de la baja de un compañero de la celda, la empresa exige una mayor producción de fundas, pasando de un objetivo de producción de 110 a 120 unidades. Por otro lado, en otro fragmento de la misma entrevista, Alberto reconoce que estas variaciones en los niveles de productividad se asocian a lo que GM pretende *sacar*. En línea con lo anterior se sigue:

Todo depende de GM porque si GM dice: “en el mes, por día, hay que sacar 220 autos”. Y capaz que la empresa no tiene la cantidad de personas para sacar esa producción. Por eso ahora agregó gente, pero el objetivo de ellos no es tomar tantas personas por un mes porque aumenta la producción porque capaz que la producción aumenta un mes y el mes que viene se normaliza. Por eso están buscando de que entre nosotros saquemos esa producción (Alberto, junio de 2017).

A partir de este fragmento de la entrevista podemos reflexionar acerca de una estrategia empresarial que no escatima información a los/as trabajadores/as de la planta sobre una demanda productiva que varía de acuerdo a las necesidades del cliente. Al mismo tiempo, se mencionan exigencias productivas que provienen tanto de la fábrica de asientos que lo contrata, como también de la empresa de la cual esta fábrica es proveedora. En términos de Durand (2011) se puede decir que la organización en red conlleva que las exigencias no se den desde un solo punto, sino en multipunto. Esta doble exigencia, que evoca Alberto y que también aparece en otras entrevistas, se encuentra jerarquizada. Esto se observa no solo en la captación que tiene el/la trabajador/a sobre la dependencia que mantiene la empresa de butacas con su cliente en torno a los

niveles productivos, sino también en los sentidos contruidos sobre la contratación y expulsión de trabajadores/as.

La expulsión de trabajadores/as se expresa en las entrevistas y fuentes de segunda mano tras la forma de “retiro voluntario”. En 2017, cuando se comenzaron las entrevistas, había ingresado una camada nueva de trabajadores/as a partir de la nueva marca que había sacado GM al mercado. En junio de 2019, desde los portales de noticias se anuncia un desplome de ventas de GM que desemboca en un acuerdo con el sindicato para parar la producción por un mes y suspender a los/as trabajadores/as por ese tiempo. A fines del 2019, la producción en la fábrica de asientos estaba prácticamente parada, había muchos despidos y los trabajadores se alternaban entre una semana de producción y otra sin ir a la fábrica. La modalidad de suspensión regía igual en ambas empresas, de forma rotativa por celdas productivas y cobrando el 70% de lo pactado en los convenios colectivos de trabajo.

En las entrevistas realizadas en este período se habló de un total de aproximadamente 200 trabajadores. Sin embargo, su situación queda atada a la capacidad productiva de GM:

Sí, agosto, septiembre (...) se abrió el retiro por esas 26 personas, por la baja de producción a 180. A las dos semanas se bajó a 150 autos, entonces ahora sobran 50 más y ahora están en tratativas. No se habló nada todavía, no se dijo nada, pero el sindicato bajó que había 50 personas que estaban sobrando, que la fábrica le bajó esa, eso al sindicato (Gerardo, septiembre de 2019).

Desde diferentes noticias se señalaba este procedimiento de “desvinculación” de trabajadores/as en común acuerdo entre la gerencia empresarial y el sindicato. Esta propuesta, sobre la que se publicaron noticias en distintos medios en agosto de 2019, fue recibida por los/as trabajadores/as en la sede del sindicato.

La expulsión de trabajadores/as de la fábrica golpeó sobre todo al área de costura. Uno de los motivos que se señalan en las entrevistas remite

a la cantidad de personas que hay en esta área productiva. Costura posee la mayor cantidad de gente y es el destino principal para quienes recién ingresan a la fábrica. En general son personas jóvenes con poca antigüedad dentro de la empresa y, en su mayoría, son mujeres. Por otro lado, el sector de ensamble mantiene una acotada línea de trabajadores varones mayoritariamente, con una cierta antigüedad en la fábrica.

Otro elemento desde el que se puede reconocer esta organización en red jerarquizada es la disposición espacial de los puestos de trabajo. El sector de ensamble del asiento constituye el último eslabón de la cadena productiva y se asocia a un lugar importante y definitorio por mantener una relación directa con el cliente principal. La butaca sale directamente a los camiones que se dirigen a GM y esta característica hace a un tipo de producción diferenciada con el puesto de costura. En este sector la producción *no debe parar*. En relación a esto Cristina, del sector de costura, expresa:

(...) no es lo mismo la línea de costura que no te va a parar GM (...). Si nosotros en el hora a hora no cumplimos una hora se acomoda un poquito, se acomoda la producción (...) es diferente el impacto que tiene por la cercanía porque de [ensamble del asiento] salen las butacas derecho al camión que va a GM cada 15 minutos (Cristina, 20 de noviembre de 2017).

La diferencia entre el puesto de costura y ensamble remite al impacto que puede tener cada sector sobre la continuidad productiva que se mantiene con la empresa-cliente. La fábrica de asientos agrega a GM distintos eslabones productivos que se asocian para la fabricación total del auto. Sin embargo, se reconocen “desigualdades de estatus en las redes” (Durand, 2011, p. 49).

La diferenciación de estatus productivo que se expresa entre los sectores de costura y ensamble se asocia, como bien se describió, a la ubicación que mantienen dentro de la fábrica, pero también a la lógica del flujo tenso o el *no parar* que reproduce en mayor medida el sector de ensamble. Sin embargo, si en las entrevistas del 2017 se marcaba el área de

ensamble como el único espacio productivo que no debía parar, luego, esta diferenciación ya no sería tan marcada entre los dos sectores productivos. En línea con lo anterior, retomamos de la entrevista con Gerardo su mirada sobre las áreas de costura y ensamble:

Ponele, de costura te ibas un ratito te sobraba un rato de tiempo y te ibas a charlar con otro compañero de otro sector y no pasaba nada. No, ahora olvidate. Aparte de que no podés porque si no atrasás a todo el grupo, te tienen controlado. Y en costura es un poco más libre el tiempo, en [ensamble] no (...) tenés que pedir permiso para ir al baño porque si no te tienen que reemplazar (Gerardo, septiembre de 2019).

En este fragmento si bien aparece la idea de un mayor control para ambos puestos, el de ensamble se sigue pensando como un área de trabajo sin la posibilidad de tiempos muertos a diferencia del sector de costura. En esta línea, Cristina relata la impresión que ella mantiene del área de costura en el último periodo en que trabajó en la fábrica en comparación con la experiencia que había tenido en años anteriores. Según explica:

(...) nosotros antes teníamos que hacer salida de producción 260, y éramos cinco (...). Entonces decíamos: “bueno eh yo hago 100 apoya cabeza, vos haces 100 asientos, vos haces 100 de esto” (...). Entre nosotros nos arreglamos (...) Cuando ellos dejaron de hacer (...) no nos dejaban stockear (...) vos tenías que coser pasar al otro, coser pasar al otro (...), no hay posibilidad de que te atrases, ni de que organices el trabajo con tus compañeros (Cristina, diciembre de 2020).

La imposibilidad de generar stock remite a un imperativo propio del principio del justo a tiempo que se basa en producir y entregar en el instante. El tipo de trabajo sin stock y sin posibilidad de organizar entre los compañeros/as la producción de los objetivos por celda, responde a un tipo de

organización en red en la que cada trabajador/a “funge como proveedor de un cliente que ya está ahí” (Durand, 2011, p. 118).

Desde el análisis de la organización productiva en red de la empresa de butacas, se reconoció la adaptación del principio del justo a tiempo para los sectores de costura y ensamble. Esta política organizacional, que requiere de la flexibilidad laboral, se impuso enteramente durante un cambio de gerencia empresarial. En el próximo apartado nos adentramos a conocer las construcciones sociales de ciertas técnicas corporales consideradas masculinas y femeninas, para los puestos de ensamble y costura.

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE UN CUERPO PARA CADA SECTOR PRODUCTIVO

Desde el análisis de la organización en red entre la empresa de butacas y GM se advirtió una desigualdad de estatus entre los eslabones productivos de ensamble y costura. Esta jerarquización de sectores se complementa con una distribución por género, ocupando mayoritariamente las mujeres las líneas productivas de costura y siendo los varones quienes representan el sector de ensamble.

En el mercado laboral, la división genérico-sexual conlleva una división horizontal y vertical en donde las mujeres se encuentran en trabajos considerados de baja calificación y, por tanto, con peores salarios (Palermo & Casas, 2020). Veloz (2010), por ejemplo, desarrolla en su trabajo de investigación la significación que las mujeres purépechas de México le dan al trabajo en una maquiladora de Tijuana, en un contexto de flexibilización laboral. La autora advierte una desvalorización del trabajar cosiendo, actividad adjudicada social y culturalmente a la figura femenina, que se reproduce en distintos ámbitos laborales por los que pasaron las mujeres de la maquiladora.

El trabajo de costura en la fábrica de butacas, asociado a una actividad femenina, es el sector que más padece el ajuste del empleo y el salario de acuerdo a las condiciones de la producción. Teniendo en cuenta estas definiciones, nos

proponemos en este apartado conocer las relaciones de poder que se configuran a partir de la construcción social de un cuerpo para cada sector productivo.

La noción de cuerpo, desde una perspectiva fisiopsico-sociológica, permite conocer la realidad experimentada desde una mirada social e histórica, que se constituye en los actos habituales (Mauss, 1979). A la vez, se comprende el cuerpo en la experiencia intencional como instrumento de comprensión de nuestro entorno (Merleau-Ponty, 1994). Pero también como ámbito desde donde se llevan a cabo prácticas de libertad que existen entre el sujeto y los juegos de la verdad (Foucault, 1994). Estos últimos, vinculados a tecnologías de poder que actúan sobre los cuerpos a partir de las técnicas de disciplinamiento (Foucault, 2000).

La jerarquización que se presenta de los diferentes sectores productivos enmarca la interrelación entre los sujetos y los sentidos que construyen en torno a lo que hace cada uno en su puesto y lo que desarrollan sus compañeros/as. Las técnicas corporales que se asocian a cada puesto responden a los requerimientos y exigencias de un contexto productivo.

A partir de la descripción que hace Manuel sobre el puesto de costura y el del ensamble, se pueden reconocer diferentes elementos que contribuyen a pensar en una valorización diferenciada de ambos sectores de acuerdo a la antigüedad, al sueldo y a las características corporales:

Siempre en costura, sí. Había otra parte que (...) se ensamblaban las fundas que hacíamos nosotros. Pero bueno, nunca llegué (...) Nunca cambié de sector porque entendía como que iba pasando por antigüedad a esa parte (...) Había chicos que habían ingresado conmigo que a ellos sí los han pasado, tenían otro sueldo porque era otra categoría, pero bueno, como tenía que hacer mucha fuerza por ahí elegían a la gente más grande, que tenga más volumen (Manuel, diciembre de 2020).

La diferencia de sueldos entre los que se mantienen en un solo puesto y aquellos/as que pasan por la

totalidad de los sectores productivos, se suma a la antigüedad que se necesita para acceder al sector de ensamble. Este pasaje se justifica a partir del reconocimiento de cuerpos que poseen *más volumen* y los hacen selectos frente a una mayoría que se mantiene en el puesto de costura. Además de lo corporal, aparece la idea de un tipo de trabajo pesado al que no puede acceder cualquiera. En relación a esto Carmela señala: “el que trabaja en [ensamble] te va a decir sí que es más pesado lo que hacen ellos, ellos siempre pidieron incluso una diferencia de sueldo, un plus (...) Yo te puedo decir, sí es verdad que es más pesado” (Carmela, septiembre de 2019).

Cristina también remarca la idea de un puesto más pesado que otro pero no admite lo que sostienen sus compañeros/as de trabajo. Plantea que la fuerza ejercida en costura es mayor debido al trabajo artesanal que se requiere:

(...) el trabajo de [ensamble] es todo con pistolas neumáticas y requiere de alguna fuerza pero la fuerza que hacemos en costura para mí es más (...) La costura es un trabajo artesanal (...) sin que vos tengas habilidad en las manos no lo puedes hacer (Cristina, 12 de noviembre de 2017).

El trabajo artesanal con las manos se describe como una característica específica del sector de costura y se opone al trabajo automatizado por medio de pistolas neumáticas. Aparecen características específicas del puesto de costura que surgen de la propia experiencia.

Evelin identifica la fuerza como una técnica corporal que genera una diferenciación entre los varones de la fábrica. Esta práctica decanta en una sobre exigencia corporal. Se describe a continuación: “...hay una división muy grande entre los tipos que hacían el trabajo de fuerza y los que no. Que aparte el trabajo de fuerza también se rompían el doble” (Evelin, septiembre de 2019).

Alberto identifica, al igual que Manuel, la antigüedad como una de las características que solamente posee el sector de ensamble: “Somos más nuevos que viejos en el sector de costura” (Alberto, junio de 2017). Y Osvaldo también

remarca la antigüedad como aspecto diferencial del sector de ensamble: “Después casi a los cinco años, seis que estuve pasé a la parte de ensamblaje de butacas” (Osvaldo, vía telefónica, diciembre de 2020).

Las distintas tareas que se cumplen en cada sector se asocian a una determinada actitud masculina o femenina. El sector de ensamble se vincula a lo masculino por requerir fuerza y mayor volumen físico; y costura se asocia a cierta habilidad con las manos, al “saber hacer” de un oficio tradicional ligado a las feminidades.

Por otro lado, también se asocia cada sector productivo a una determinada categoría de sueldo. A partir de 2019, luego de la demanda del sindicato a la empresa para que las mujeres tuvieran acceso a la categoría mayor, se decretó un convenio que permitió el ingreso de ocho mujeres por primera vez al sector de ensamble, entre ellas Carmela y Cristina. Al respecto, Cristina sostiene: “...lo que hicimos fue llevar a las mujeres a un lugar de triple esfuerzo para igualarse con los varones” (Cristina, diciembre del 2020).

Carmela, por su parte, se refiere a esa situación indicando:

Yo estuve, dure tres días (...) tuvimos la posibilidad las mujeres de pasar por un mes tenías que estar, aprenderte cuatro puestos y después volvías a costura (...). Yo la verdad que estaba con cero fuerza, yo tengo a mi papá enfermo o sea que lo tengo que cambiar yo (...) ya mi cuerpo no es el mismo y hacer fuerza la verdad yo venía acá y lloraba del dolor (Carmela, septiembre de 2019).

En ambas entrevistas se marca una exigencia en el nuevo puesto que parece superar sus capacidades físicas. Pero es preciso pensar este sentido de la limitación no solo desde el punto de vista físico o anatómico, sino también desde un enfoque sociológico y psicológico. Una limitación que deviene de una educación social sobre el cuerpo femenino que se aleja de la asociación varón-fuerza. Y que incluso en el caso de Carmela se distancia aún más por reconocer su competencia y responsabilidad como mujer en torno a la tarea doméstica de cuidar a su papá.

La incomodidad de trabajar en un lugar que no les corresponde por su constitución física y por estar demandadas con tareas domésticas, se suma a la adaptación en el sector de ensamble de asientos. En esta línea, Carmela señala la incomodidad que sufrieron muchas jóvenes del sector de costura al pasar por primera vez a ensamble:

(...) algunas de las chicas no fueron tan bien tratadas (...) Hay una cuestión muy machista en muchos y que pase una mujer no es ¿viste? (...) Te pasan por al lado y nada, ni hola, ni chau, nada, no te miran directamente (Carmela, septiembre de 2019).

Carmela señala una fuerte discriminación por parte de los varones sobre las mujeres de costura que pasaron a ensamble. Sin embargo, ella tiene otra experiencia ligada al acompañamiento de los varones en este nuevo trabajo. Se sigue a continuación:

(...) la mayoría a mí muy buena onda, venían incluso cuando me veían que yo estaba renegando mucho, ¿viste? cada uno tiene su maña. Entonces me decían: “Vos rompe la caja, entonces no tenés que sacar el coso así” (...). Yo hacía dos movimientos (Carmela, septiembre de 2019).

Las mujeres no solo van a encontrar un obstáculo físico para lograr adaptarse a este nuevo sector, sino también un impedimento social que las margina en el conocimiento de las *mañas* que se necesitan para ser productivas en este puesto.

El lugar importante que adquiere el sector de ensamble dentro de la planta resulta de una política empresarial que legitima y jerarquiza la forma de trabajo del ensamble del asiento frente a todas las demás. Las dinámicas de trabajo automatizadas, sin cortes, donde prima la fuerza sin reparar en el cuidado del cuerpo, se asocian al trabajo masculino. Y es en este sector donde los varones son los que mejor, y desde siempre, han desarrollado esta lógica de producción. Que se vuelva una forma de trabajo artesano, con tiempos que se ajustan a la atención sobre el cuerpo y no a la productividad,

es algo impensado no solo por la empresa sino también por las/os trabajadoras/es. Quizás sea una pregunta que nos podemos hacer: la posibilidad de que sea una lógica productiva femenina, que surge de la comunidad de trabajadoras, la que se imponga y que quede lejos la posibilidad de que sea segregada.

CONSIDERACIONES FINALES

A lo largo del presente trabajo se buscó analizar los sentidos construidos por trabajadores/as de una fábrica autopartista respecto a la realidad experimentada por sus cuerpos, atendiendo a la organización del proceso productivo y la distribución por género en diferentes sectores de trabajo.

A partir del estudio de la organización productiva en red que mantiene la empresa con su cliente principal, se definió la configuración jerárquica que existe entre los sectores productivos. Se atendió a su distribución espacial y a la adaptación durante el cambio de nombre de la firma a una política productiva del justo a tiempo sustentada en el flujo tenso entre los distintos sectores de trabajo.

En el marco de la constitución de una fuerza de trabajo particular se configura la normativización de los sentidos del trabajo. La construcción de una ética por parte de la empresa se encuentra vinculada a una división sexual del trabajo jerarquizada de lo masculino sobre lo femenino. Se entretajan ideas, representaciones, que disciplinan los cuerpos. La adjudicación de una categoría menor al puesto de costura se constituye en una narrativa de poder que tiende a desvalorizar el trabajo que realizan, en su mayoría, mujeres. Sin embargo, estos discursos de poder sobre los cuerpos son contrarrestados por otros poderes en sentidos contrarios que revalorizan aquel trabajo. Las trabajadoras del puesto de costura hablan de un trabajo artesanal, que no puede realizar cualquiera, hablan de un trabajo que también es pesado como el de ensamble, pero diferente. En este sentido, reconocemos en este trabajo esos otros discursos que se expresan desde la propia experiencia, pero también desde la fortaleza de no perderse en discursos despreciativos que buscan justificar la precarización laboral.

BIBLIOGRAFÍA

Aguilar-Cunill, C. (2018). Disimular la feminidad, vestirse de masculinidad. Mujeres operadoras de la industria química de Tarragona. *Revista Internacional de Organizaciones*, 20, 123-143.

Castells, M. (2001). Prólogo la red y el yo. *La Sociedad Red*, 1, 27-54. Recuperado de <https://repositorio.uvq.edu.ar/detail/893/>

Cignoli, A. (2001). Globalización, trabajo, territorio. *Realidad económica*, 117, 48-64.

Coller, P. (1997). La empresa flexible. Estudio sociológico del impacto de la flexibilidad en el proceso de trabajo. *Monografías*, 155, 173-180.

De la Garza Toledo, E. (2012). La subcontratación y la acumulación de capital en el nivel global. En J.C. Celis Ospina (Coord.), *La subcontratación laboral en América Latina: miradas multidimensionales* (pp. 15-37). Colombia: CLACSO.

Durand, J. P. (2011). *La cadena invisible. Flujo tenso y servidumbre voluntaria*. México: FCE, UAM.

Foucault, M. (1994). *Hermenéutica del sujeto*. Madrid: Piqueta.

Foucault, M. (2000). *Genealogía del racismo*. La Plata: Ed. Altamira.

Marcus, G. & Fischer, M. (2000). *La antropología como crítica cultural. Un momento experimental en las ciencias humanas*. Buenos Aires: Amorrortu.

Mauss, M. (1979). *Sociología y Antropología*. Madrid: Tecnos.

Merleau-Ponty, M. (1994). *Fenomenología de la percepción*. Barcelona: Planeta Agostini.

Palermo, H. & Casas, V. (2020). La construcción social de la “masculinidad” y la “feminidad” en el mundo del trabajo como procesos de precarización laboral: una indagación a partir de dos estudios de

casos. *Actas del VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología Social (ALA)* (pp. 601-611). Montevideo, Uruguay.

Palermo, H. & Salazar, C. L. (2016). Trabajo, disciplina y masculinidades: un análisis comparado entre dos industrias extractivas de Argentina y México. *Nueva antropología*, 85(29), 53-74. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-06362016000200053&lng=es&tlng=es.

Palermo, H. M. & Ventrici, P. B. (2020). Creativos, divertidos, emprendedores y meritocráticos. El trabajo en contexto de las tecnologías de la información. *Cuadernos de Antropología Social*, 52, 37-53. <https://doi.org/10.34096/cas.i52.6905>.

Scott, J. W. (1996). El género: Una categoría útil para el análisis histórico. En M. Lamas (Comp.), *El género: la construcción cultural de la diferencia sexual* (pp. 265-302). México: PUEG.

Varela, P. (2019). "Te trataban de puta". Género, clase y una huelga por acoso sexual. *Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo*, 197-214.

Veloz, A. (2010). Mujeres purépechas en las maquiladoras de Tijuana: entre la flexibilidad y significación del trabajo. *Frontera norte*, 44 (22), 211-236.